

VERSI PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM PENDIDIKAN UNTUK PENANGGULANGAN PENGANGGURAN MUDA MENURUT TARGET SDG'S

Alim Harun Pamungkas^{1,*}

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas
Negeri Padang

^{*}alimharun@fip.unp.ac.id

ABSTRACT

Someone who does not have an adequate educational background or skills only has the opportunity to be a laborer. If manual labor is no longer needed, it will potentially become unemployed. Skills education (vocational) which is obtained non-essential is important to enter the workforce. Education and skills can be a determinant of the future. A high educational background, but not enough skills can lead to difficulty finding a job. Conversely, ownership of skills, but don't have a formal educational background also has the potential to become unemployed due to high competition in the world of work. Ideally, young people must-have skills that are obtained informally and supplemented with adequate formal education so as not to become unemployed.

Keywords: *Non Formal Education, Youth, Unemployment Countermeasures, SDG's*

PENDAHULUAN

Berdasar pada data yang bersumber dari International Labour Organization (ILO) pada 2015 diketahui bahwa tingkat pengangguran muda secara global diperkirakan akan mencapai 13,1% pada tahun 2016. Data tersebut juga menunjukkan bahwa sekitar 71 juta anak muda di seluruh dunia tidak memiliki pekerjaan (*unemployment*). Selain itu, diperkirakan juga bahwa pada tahun 2016, sekitar 156 juta pekerja muda di dunia atau satu dari tiga

pekerja muda di negara-negara berkembang berpenghasilan kurang dari 3,1 US \$ per hari. Secara total, hampir 40,8% dari angkatan kerja muda global masih menganggur atau bekerja (hidup dalam kemiskinan) (International Labour Organization, 2015).

Situasi ketenagakerjaan muda di negara-negara berkembang yang memburuk ditandai dengan prediksi meningkatnya jumlah pengangguran dari 13,3% (52,9 juta pengangguran) pada tahun 2015 menjadi 13,7% (53,5 juta pengangguran) pada tahun 2017. Namun demikian, tingkat pengangguran muda di negara-negara berkembang diperkirakan akan tetap relatif stabil, yaitu sekitar 9,5% pada tahun 2016, dengan catatan prediksi tersebut perlu meningkat sekitar 0,2 juta pada tahun 2016 untuk mencapai 7,9 juta pengangguran muda pada tahun 2017. Kondisi ini terjadi karena terjadinya ekstensifikasi pada sebagian besar ketenagakerjaan. Berbeda dengan itu, di negara-negara maju, tingkat pengangguran muda diantisipasi menjadi yang tertinggi secara global, yaitu 14,5% atau 9,8 juta pada tahun 2016. Jumlah ini diperkirakan menurun (melambat) menjadi 14,3% pada tahun 2017 (International Labour Organization, 2015).

Tantangan ketenagakerjaan muda berhubungan dengan situasi ketenagakerjaan secara kualitatif dan kuantitatif di suatu negara. Pekerjaan-pekerjaan yang berjenis manufaktur merupakan inti dari kebijakan makro ekonomi, namun permintaan tenaga kerja yang terus berkembang, tidak berhasil untuk menggiring tenaga kerja muda ke dalam pasar kerja. Hal ini karena pasar tenaga kerja muda memiliki kekhasannya sendiri. Kendala yang dihadapi meliputi: (1) kurangnya pengalaman kerja; (2) peraturan pasar kerja yang relatif ketat; (3) ketidakcocokan antara keterampilan dan harapan, serta permintaan dan kenyataan pasar tenaga kerja; (4) kendala pengembangan kewirausahaan; dan (5) kurangnya organisasi yang menaungi tenaga kerja muda yang berakibat pada tidak adanya saluran yang memfasilitasi keluhan tenaga kerja.

Kerangka pembangunan nasional perlu untuk mengadopsi pendekatan komprehensif yang berdasar pada hak dan masalah-masalah tenaga kerja muda. Utamanya yang berhubungan dengan sumber-sumber pekerjaan yang produktif dan sesuai. Kerangka kerja pembangunan nasional pada bidang ketenagakerjaan haruslah: (1) mengakomodasi kebijakan ekonomi yang berpihak kepada tenaga kerja; (2) sistem pendidikan dan pelatihan yang tepat; (3) berbasis gender; (4) memudahkan proses transisi dari sekolah ke pekerjaan; (5) kebijakan pasar tenaga kerja yang peka terhadap kendala dan kebutuhan perempuan dan laki-laki pekerja; serta (6) memastikan bahwa tenaga kerja muda memiliki akses pada pelayanan kesehatan yang lebih baik.

ILO berkomitmen jangka panjang untuk mempromosikan pekerjaan yang layak bagi kaum muda. Youth Employment Programme (YEP) merupakan sebuah program yang didirikan pada tahun 2005 dengan tujuan untuk mengonsolidasikan tanggapan ILO terhadap tantangan ketenagakerjaan muda secara global. Komitmen ILO tersebut mengacu pada dua instrumen kebijakan global yang diadopsi oleh International Labour Conference. Penanganan ketenagakerjaan muda memerlukan pendekatan yang terintegrasi melalui sinergitas kebijakan ekonomi yang mendukung dan langkah-langkah yang ditargetkan untuk menangani permintaan dan penawaran tenaga kerja, serta kuantitas dan kualitas pekerjaan (International Labour Organization, 2020).

METODE

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006). Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 1988). Sedangkan menurut ahli lain studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2015). Lebih lanjut menurut Zed (2014) studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Dalam penelitian studi pustaka setidaknya ada empat ciri utama yang penulis perlu perhatikan di antaranya, yaitu *pertama*, bahwa penulis atau peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. *Kedua*, data pustaka bersifat “siap pakai” artinya peneliti tidak terjun langsung ke lapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. *Ketiga*, bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari data pertama di lapangan. *Keempat*, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (Zed, 2014). Langkah-langkah dalam penelitian ini, yaitu *pertama*, peneliti menyiapkan alat perlengkapan untuk mengakses sumber-sumber terkait konsep pendidikan nonformal, penanggulangan pengangguran muda, dan SDG's. *Kedua*, menyusun bibliografi kerja. *Ketiga*, mengatur waktu penelitian berupa *time schedule*

penelitian. *Keempat*, membaca dan memilah sumber-sumber penelitian, dan membuat catatan penelitian (Zed, 2014).

PEMBAHASAN

SDG's dan Permasalahan Pengangguran

Pada kasus di Indonesia, dominasi lapangan kerja adalah pada sektor pertanian (27,33%), sektor perdagangan (18,81%), dan industri pengolahan (14,96%). Sedangkan tren pekerjaan formal pada rentang Agustus 2018 hingga Agustus 2019 meningkat 1,12% dengan buruh sebagai jenis pekerjaan yang paling banyak yaitu 51,66 juta. Pekerjaan sektor informal adalah 25,58 juta dan pekerjaan buruh yang tidak dibayar adalah 18,4 juta (CNNIndonesia, 2019).

Terkait dengan pengangguran, diketahui bahwa pada Agustus 2019, terjadi peningkatan jumlah pengangguran sebanyak 50 ribu orang. Artinya terjadi peningkatan dari 7 juta orang pengangguran pada Agustus 2018 menjadi 7,05 juta pada tahun 2019. Namun demikian, terjadi penurunan pada jumlah tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 2019, yaitu 5,28% dari sebelumnya 5,34% pada tahun 2018 (Badan Pusat Statistik, 2019). Penurunan TPT disebabkan jumlah angkatan kerja per Agustus 2019 naik dari 131,01 juta menjadi 133,56 juta. Kenaikan jumlah tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah orang bekerja menjadi 126,51 juta dari sebelumnya 124,01 juta. Artinya, terdapat lima orang pengangguran dari 100 orang angkatan kerja.

Pengangguran, khususnya pada angkatan muda merupakan permasalahan yang memperoleh perhatian dalam SDG's. Secara umum terdapat dua hal yang berhubungan dengan sebab adanya pengangguran, yaitu kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya pendidikan dan keterampilan, geografis, dan budaya/faktor sosial (Pamungkas, 2019b, 2019a; Pamungkas, Sunarti, & Wahyudi, 2018). Secara khusus pada kasus pengangguran muda, terdapat lima sebab terjadinya pengangguran pada angkatan kerja muda, yaitu krisis keuangan, ketidaksesuaian keterampilan, kurangnya pendidikan kecakapan hidup dan kegiatan kewirausahaan, kurangnya akses permodalan usaha, dan kesenjangan pada akses digital (Peace Child International, 2015).

Hal ini sebab, pemuda merupakan aspek yang banyak disinggung dalam rumusan SDG's, utamanya pada target SDG's keempat, kualitas pendidikan. Pada indikator keempat pada target keempat tentang keterampilan bagi pekerja muda. Indikator ini merumuskan bahwa pada

tahun 2030 diharapkan terjadinya peningkatan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan untuk bekerja, termasuk keterampilan teknis dan kejuruan, untuk pekerjaan yang layak dan kegiatan kewirausahaan (Sustainable Development Solutions Network, 2020).

Sejalan dengan itu, pada target kedelapan tentang pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi juga memberikan arah pada pengentasan pengangguran. Pada indikator kelima pada target kedelapan tersebut dijelaskan tentang pencapaian pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk untuk kaum muda dan penyandang disabilitas, serta pengupahan yang layak. Pada indikator keenam juga dijelaskan tentang pengurangan proporsi anak muda tidak bekerja, dan pendidikan atau pelatihan, serta pengembangan dan operasionalisasi strategi global bagi pekerjaan kaum muda dan implementasi ILO Global Jobs Pact. Menurut dokumen SDG's, ketenagakerjaan bagi kaum muda, tidak sekadar tentang ketersediaan pekerjaan. Namun, terkait aspek penentu keberhasilan dalam penyediaan lapangan kerja bagi kaum muda yaitu hak ketenagakerjaan muda, perlindungan, serta organisasi tenaga kerja.

Versi PLS pada Pendidikan Vokasi untuk Masalah Pengangguran

Berdasar pada pengalaman di Indonesia, pengentasan pengangguran dilakukan dengan melakukan beberapa upaya, seperti penciptaan lapangan kerja, penyediaan tempat pelatihan kerja, dan program transmigrasi. Namun demikian terdapat alternatif solusi lain yang dijelaskan berikut. *Pertama*, program pendidikan dan pelatihan. Program ini merupakan ekstrakurikuler dengan target pengentasan kesenjangan keterampilan. Idealnya program ini dapat terintegrasi dengan kurikulum pendidikan formal secara nasional. *Kedua*, aksesibilitas permodalan bagi usia muda. Permodalan perlu diupayakan agar tidak bergantung sepenuhnya pada perbankan melainkan juga berasal dari kontribusi sosial melalui koperasi atau NGO (*Non Governmental Organization*) atau swadaya yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat. Harapannya akan sangat terbuka peluang bagi lahirnya aktivitas kewirausahaan oleh pemuda. *Ketiga*, akses internet dan ketersediaan teknologi. Akses internet yang diperuntukkan kepada masyarakat khususnya kaum muda di daerah terpencil atau bahkan di perkotaan. Akses ini akan memudahkan kaum muda dalam mengakses informasi usaha dan permodalan baru atau bahkan pengetahuan dan keterampilan baru yang mendorong semangat berusaha bagi kaum muda. *Keempat*, keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar kerja. Pemerintah, swasta dan institusi pendidikan nonformal perlu berkolaborasi untuk menentukan pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan kepada kaum muda untuk membantu

mereka dalam memperoleh pekerjaan yang layak (Peace Child International, 2015).

Penanganan vokasi (keterampilan) menjadi salah satu fokus ke depan bagi pemerintah Indonesia. Hal tersebut terwujud dengan perubahan struktur Kemendikbud RI yang berfokus pada pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi (Hartantoa, Rusdartib, & Abdurrahman, 2019). Restrukturisasi ini dilakukan agar lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi sebagai bekal menghadapi pasar kerja dan hidup di masyarakat (Sukoco, Kurniawati, Werdani, & Windriya, 2019). Kemdikbud RI berfokus pada penanganan program studi bidang vokasi yang ditujukan untuk menciptakan lulusan yang berkualifikasi sesuai kebutuhan lapangan kerja pada sektor industri ataupun berwirausaha (PH, 2009). Pemisahan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan Pendidikan Vokasi dimaksudkan agar membangun fleksibilitas dalam peningkatan kompetensi siswa/mahasiswa. Fleksibilitas pengelolaan akan lebih memudahkan dalam merespon perubahan zaman (Hartantoa et al., 2019).

Pendidikan keterampilan diyakini sebagai solusi dalam pengurangan jumlah pengangguran karena pendidikan keterampilan berfokus pada keterampilan. Pendidikan keterampilan bertujuan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan bermental wirausaha (*entrepreneur*). Pendidikan keterampilan diselenggarakan, baik pada pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Pendidikan keterampilan (vokasional) yang diselenggarakan pada pendidikan nonformal akan membantu masyarakat dalam memberi bekal tentang kewirausahaan.

KESIMPULAN

Pendidikan vokasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga dapat menjadi pemecahan masalah dalam penuntasan pengangguran. Pada pendidikan nonformal, peserta didiknya memiliki kebutuhan untuk cepat bekerja. Pembelajaran keterampilan sangat bermanfaat. Pengalaman belajar yang diperoleh dapat digunakan sebagai alternatif tau bahkan tujuan utama. Dengan cara begitu, maka potensi terjadinya pengangguran dapat dikurangi. Untuk itulah pendidik perlu untuk menambah jam pembelajaran praktik yang berguna bagi pengembangan potensi dan kompetensi warga belajar. Selain itu, juga dengan menciptakan suasana pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kreatifitas dan mengajak diskusi interaktif terkait ketenagakerjaan serta penciptaan peluang kerja. Hal ini merupakan versi pendidikan vokasi pada pendidikan nonformal.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2019). *Berita Resmi Statistik* (5 November). Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- CNNIndonesia. (2019). Angka Pengangguran Naik Jadi 7,05 Juta Orang per Agustus 2019.
- Hartantoa, C. F. B., Rusdartib, R., & Abdurrahman, A. (2019). Tantangan Pendidikan Vokasi di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul. In *Seminar Nasional Pascasarjana 2019*. Semarang: Universitas Negeri Semarang. Retrieved from <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/download/267/394>
- International Labour Organization. (2015). *World Employment Social Outlook: Trends 2015* (I). Geneva: International Labour Office.
- International Labour Organization. (2020). 24. Youth Employment.
- Nazir, M. (1988). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pamungkas, A. H. (2019a). Management of Human Resources in Community Learning Center to Achieve the Objectives of Social Development Goals. *Padang International Conference on Educational Management And Administration (PICEMA 2018)*, 337(Picema 2018), 233–235. <https://doi.org/10.2991/picema-18.2019.48>
- Pamungkas, A. H. (2019b). The Approaches Used by Community Learning Center (PKBM) to Achieve Sustainable Development Goals in Solok Selatan West Sumatra Province Indonesia. In A. H. Pamungkas, S. Syuraini, & W. A. Wahyudi (Eds.), *1st Non Formal Education International Conference (NFEIC 2018)* (Vol. 293, pp. 14–18). Paris: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/nfeic-18.2019.3>
- Pamungkas, A. H., Sunarti, V., & Wahyudi, W. A. (2018). Peran PKBM dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Sesuai Target SDGs. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(3), 301–307. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i3.101240>
- Peace Child International. (2015). Youth Unemployment Causes and Solutions.
- PH, S. (2009). Peran Pendidikan Vokasi dalam Pembangunan Ekonomi. *Cakrawala Pendidikan*, 30(2), 189–203. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/download/4227/pdf>
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukoco, J. B., Kurniawati, N. I., Werdani, R. E., & Windriya, A. (2019).

Pemahaman Pendidikan Vokasi di Jenjang Pendidikan Tinggi bagi Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 01(01), 23–26. Retrieved from <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpv/article/view/4796>

Sustainable Development Solutions Network. (2020). Proposed Indicators.

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (3rd ed.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.